

Image caption: Une révolution scientifique imparable arrive comme un tsunami

Une révolution scientifique s'annonce

Une révolution scientifique imparable est à venir

M. [Subhajit Waugh](#), un scientifique (physicien) indien, a affirmé (sur la base de preuves solides) que [la physique et la cosmologie sont toutes deux](#) en crise en raison d'un modèle incorrect de l'univers. Le modèle de ballon en expansion qu'il propose pour l'univers unifie la physique et la cosmologie et se rapproche de la "[théorie du tout](#)". L'écoulement unidirectionnel du temps, ainsi que l'augmentation constante de l'entropie (deuxième loi de la thermodynamique) résultent de l'expansion de l'univers en ballon.

Waugh utilise l'analogie du ballon pour expliquer que, bien que l'univers ait un véritable centre, celui-ci n'est situé nulle part sur sa surface tridimensionnelle (3D). Ce modèle peut également répondre à la question "Y a-t-il un espace vide à l'extérieur pour permettre l'expansion de l'univers ?", à laquelle le modèle actuellement accepté ne peut répondre. Des études récentes (Ref. 1, 2) présentent des preuves solides de l'existence d'un univers fermé et fini, ce qui remet sérieusement en question le modèle actuellement accepté. De graves lacunes dans le modèle standard de la cosmologie (Réf. 3, 4) sont mises en évidence, ce qui nécessite un changement de paradigme.

La physique est également confrontée à des crises, ce qui est publiquement accepté par les physiciens (Réf. 5). La relativité générale (RG) et la mécanique quantique (MQ), les deux piliers de la physique moderne, sont incompatibles et amèrement contradictoires (réf. 6).

Il existe deux cadres de référence (deux points de vue) dans le modèle d'univers de Waugh : 1) le point de vue du centre de l'univers (à partir duquel la simultanéité est absolue et le temps universel absolu) qui donne lieu à la mécanique quantique. 2) Notre point de vue depuis la surface de l'univers en ballon (d'où la localité est absolue ; la vitesse de la lumière est la limite supérieure et reste constante pour tout le monde).

Waugh affirme que le concept d'Einstein de continuum espace-temps à quatre dimensions (4D) est la plus grande erreur de la science (Réf. 7). La redéfinition de l'espace-temps transforme le "principe de moindre action" (à partir duquel toutes les lois connues de la physique peuvent être dérivées) en une affirmation d'une simplicité choquante : "La plus petite distance entre deux points dans l'hyperespace quadridimensionnel est une ligne droite". Il montre également que la "relativité" consiste à être piégé à l'intérieur de la surface tridimensionnelle de l'univers en expansion, tout en étant libre de se déplacer le long de cette surface.

La relativité entre dans le domaine de la mécanique quantique avec une échelle de taille décroissante parce que le point de vue de la nature commence à dominer alors que l'espace et le temps échangent leurs rôles. La transition se fait du subluminal (3+1) au superluminal (1+3). La relativité est un phénomène "à l'intérieur du cône de lumière", tandis que la mécanique quantique est un phénomène "à l'extérieur du cône de lumière".

Waugh met en évidence les hypothèses mathématiques erronées qui sous-tendent la science (Réf. 8). Il croit fermement que les trois étapes clés pour renverser les théories régnantes en physique et en cosmologie ont été franchies (Réf. 9) et qu'il a fait des prédictions testables et falsifiables qui peuvent ébranler la science jusqu'au plus profond d'elle (Réf. 10).

En conclusion, le modèle du ballon en expansion de M. Waugh peut supplanter les deux plus grandes théories de la physique et remplacer le modèle standard de la cosmologie.

RÉFÉRENCES

- 1) <https://www.nature.com/articles/s41550-019-0906-9>
- 2) <https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.L041301>
- 3) <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aca51f/meta>
- 4) <https://bigthink.com/13-8/6-cracks-standard-model-cosmology-wrong/>
- 5) https://www.einnews.com/pr_news/619040511/world-s-largest-physics-conference-in-las-vegas-will-be-grand-but-will-it-be-worthwhile
- 6) <https://www.theguardian.com/news/2015/nov/04/relativity-quantum-mechanics-universe-physicists>
- 7) https://www.einnews.com/pr_news/645681233/the-biggest-mistake-in-science-space-and-time-do-not-fuse-into-spacetime-continuum
- 8) <https://www.einpresswire.com/article/617977207/science-is-standing-on-shaky-mathematical-pillars-which-guarantees-a-scientific-revolution>
- 9) <https://www.kron4.com/business/press-releases/ein-presswire/648067906/euclid-telescope-will-revolutionize-science-overthrow-ruling-scientific-theories-and-usher-paradigm-shift-in-science>
- 10) <https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scientist-mr-subhajit-waugh-makes-testable-and-falsifiable-predictions-that-could-shake-up-science-to-the-core-1032579092>